

Uso de Vidro Moído e Metacaulim em Concreto Ativado Alcalinamente: Uma Avaliação Exploratória

RODRIGUES, Ingrid ¹; SILVA, Leticia ²; SALVADOR FILHO, José Américo ³

¹ Graduanda em Engenharia Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

² Graduanda em Engenharia Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

³ Professor Doutor, Construção Civil, IFSP, Câmpus Caraguatatuba.

✉ sousa.ingrid@aluno.ifsp.edu.br

Resumo

Este estudo avaliou a substituição parcial do metacaulim (MK) por resíduo de vidro moído (RVM) em concretos ativados alcalinamente. Foram analisadas duas composições: uma contendo 100% de metacaulim como referência e outra com substituição parcial de 50% por RVM. Os materiais foram ativados com silicato de sódio, e o desempenho foi avaliado por meio de ensaios de resistência à compressão. Os resultados indicam que a incorporação de RVM influencia significativamente o desempenho mecânico: a mistura com substituição parcial apresentou resistência à compressão média de 9,15 MPa, valor superior aos 0,7 MPa obtidos para a mistura de referência. Este estudo exploratório de viabilidade demonstrou resultados promissores, indicando que a substituição parcial do MK por RVM melhora o desempenho mecânico, embora ajustes metodológicos adicionais sejam necessários. Os resultados foram complementados por uma análise comparativa com dados da literatura, especialmente estudos baseados em escória de alto-forno, evidenciando que a composição química dos precursores é determinante para o desenvolvimento de resistências elevadas.

Palavras-chave: Aglomerantes ativados alcalinamente, Resíduo de vidro moído, Valorização de resíduos, Materiais ecoeficientes.

1. Introdução

A indústria da construção civil é uma das maiores consumidoras de recursos naturais e geradoras de emissões de gases de efeito estufa. A produção de cimento Portland (CP) responde por aproximadamente 5% a 7% das emissões globais de CO₂, liberando entre 0,66 e 0,82 toneladas do gás por tonelada de cimento produzido [1]. A Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que a produção mundial de cimento alcance 4,4 bilhões de toneladas até 2050 [1]. Diante desse cenário, o Brasil assumiu compromissos no Acordo de Paris (COP21) de reduzir as emissões de CO₂ em 37% até 2025 e 47% até 2030 [2], alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, 12 e 13 da Agenda 2030 da ONU [3].

Nesse contexto, os aglomerantes ativados alcalinamente (AAA) surgem como alternativa promissora ao cimento Portland. Esses materiais são produzidos pela reação química entre precursores ricos em silício e alumínio (como metacaulim, escória de alto-forno ou cinzas volantes) e uma solução alcalina ativadora, resultando em um produto com propriedades cimentícias [4,5]. Estudos indicam que os AAA podem reduzir as emissões de CO₂ em até 80% em comparação ao cimento Portland, mesmo considerando a utilização de silicato de sódio como ativador [6,7].

O resíduo de vidro moído (RVM) tem despertado interesse como precursor em AAA devido ao seu alto teor de sílica (SiO₂), que pode atingir até 70% em sua composição [8,9]. Além disso, o vidro é um material 100% reciclável, mas sua taxa de reciclagem no Brasil ainda é baixa, com grande parte dos resíduos sendo destinada a aterros sanitários [10]. A utilização do RVM como precursor em AAA contribui para a valorização de resíduos e para a redução do impacto ambiental associado à disposição inadequada.

No entanto, a literatura aponta que o vidro, por apresentar baixo teor de alumínio (Al₂O₃), pode não ser suficiente como precursor único, sendo necessária a combinação com materiais complementares ricos em alumina, como o metacaulim [11,12]. O metacaulim (MK), obtido pela calcinação de argilas cauliníticas na faixa de 650–800 °C, é um material altamente pozolânico com elevados teores de sílica e alumina [13].

Este estudo tem como objetivo realizar uma avaliação exploratória da influência da substituição parcial do metacaulim por resíduo de vidro moído na resistência à compressão de sistemas ativados alcalinamente. Para isso, foram investigadas duas composições: uma de referência, com 100% de metacaulim, e outra com substituição de 50% por resíduo de vidro. Para atingir estes objetivos, foram realizados ensaios de índice de consistência e de resistência à compressão axial aos 28 dias de cura. Os resultados obtidos são discutidos de forma comparativa com dados da literatura, com ênfase nas diferenças de composição química dos precursores e seus possíveis efeitos nos mecanismos de reação e no desempenho mecânico. O estudo possui caráter preliminar, buscando contribuir como uma análise inicial sobre a viabilidade do uso de resíduos vítreos nesses sistemas.

2. Materiais e Métodos

Nesta seção são apresentados os materiais empregados e os procedimentos experimentais adotados para a investigação exploratória do comportamento mecânico dos sistemas ativados alcalinamente avaliados.

2.1. Materiais

Para a produção dos concretos ativados alcalinamente foram utilizados metacaulim (MK) e resíduo de vidro moído (RVM) como precursores. O metacaulim (MK) utilizado foi o HP Ultra, fornecido pela Metacaulim do Brasil Indústria e Comércio LTDA. (Jundiaí, SP). O material apresenta diâmetro médio de partículas (D50) de 17 μm , massa específica de 2,68 g/cm^3 e área específica Blaine de 168.500 cm^2/g , dados fornecidos pelo fabricante. A composição química do metacaulim, é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Composição química do metacaulim utilizado.

Óxido	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂
Teor %	57,0	34,0	1,6	0,1	1,5	0,1	1,5

Fonte: Metacaulim do Brasil Indústria e Comércio LTDA.

O resíduo de vidro moído (RVM) foi produzido a partir de garrafas de vidro pós-consumo (cor âmbar), submetidas a processo de lavagem, secagem, trituração em betoneira com esferas de aço-cromo e moagem fina em moinho de bolas com revestimento de sílex, conforme procedimento descrito por Soares [14]. A Tabela 2 apresenta as características físicas do RVM e a tabela 3 a comparação entre RVM e MK.

Tabela 2 – Características físicas do resíduo de vidro moído (RVM).

Propriedade	Valor
Diâmetro máximo (D _{máx.})	75 μm
Material passante na peneira 75 μm	65%
Finura Blaine	4.000 – 4.200 cm^2/g
Massa específica	2,50 g/cm^3 (aproximada)

Fonte: Soares (2021).

Tabela 3 – Comparativo das Propriedades físicas do MK e RVM.

Propriedade	MK	RVM
Diâmetro máximo (μm)	17	75
Massa específica (g/cm^3)	2,68	2,50
Área específica (cm^2/g)	168.500	4.000 – 4.200

A Figura 1 apresenta as curvas granulométricas aproximadas do metacaulim (MK) e do resíduo de vidro moído (RVM), elaboradas com base nos dados disponíveis de distribuição de tamanho de partículas. Observa-se que o metacaulim apresenta granulometria mais fina, com diâmetro médio em torno de 17 μm , enquanto o RVM apresenta distribuição mais grosseira, com fração significativa de partículas próximas a 75 μm . Essa diferença granulométrica pode influenciar tanto a trabalhabilidade quanto a reatividade dos sistemas ativados alcalinamente.

Figura 1 – Curvas granulométricas do metacaulim (MK) e do resíduo de vidro moído (RVM).

O ativador alcalino utilizado foi o silicato de sódio (Na_2SiO_3) na forma de pó. Como agregados, empregaram-se areia natural lavada (agregado miúdo) e brita 0 (agregado graúdo). A água utilizada foi proveniente da rede de abastecimento local. Adicionou-se aditivo superplastificante MC-PowerFlow 6308, um aditivo redutor de água tipo 2 – RA 2 (superplastificante PCE de pega normal) de alto desempenho, baseado na nova tecnologia de polímeros MC e com efeito estabilizador de viscosidade, sendo principalmente indicado para concretos fluidos. Segundo dados fornecidos pelo fabricante, o aditivo apresenta densidade de 1,06 kg/L e dosagem recomendada entre $\geq 0,2\%$ e $\leq 5,0\%$ em relação à massa total de precursores.

Figura 2 – Materiais utilizados na produção dos concretos ativados alcalinamente.

2.2. Dosagem e preparo dos corpos de prova

Foram produzidas duas composições de concreto ativado alcalinamente, conforme apresentado na Tabela 3, baseadas no estudo de Villarrazo [15]. A composição MK-100 corresponde à referência, com 100% de metacaulim como precursor. A composição MK-RVM-50 apresenta substituição de 50% do metacaulim por resíduo de vidro moído, mantendo constantes as quantidades de ativador, agregados e aditivo.

Tabela 4 – Proporções unitárias das misturas (em massa, relativa à massa total do precursor).

Traço	Metacaulim	RVM	Silicato de Sódio	Agregado miúdo	Agregado graúdo	Água (kg)
MK-100	1,00	0,00	0,66	0,94	1,91	0,50
MK-RVM-50	0,50	0,50	0,66	0,94	1,91	0,50

O procedimento de mistura foi realizado em misturador mecânico, seguindo a ordem: (1) adição da brita, areia e metacaulim; (2) acionamento do misturador em baixa velocidade com adição gradual da água; (3) adição do aditivo superplastificante e mistura por 3 minutos; (4) adição do silicato de sódio e mistura por mais 5 minutos.

Foram moldados 12 corpos de prova cilíndricos (50 mm × 100 mm) para cada composição, conforme figura 2. A moldagem foi realizada em duas camadas, com 12 golpes de soquete por camada. Após a moldagem, os corpos de prova foram cobertos com plástico para evitar perda de água e mantidos em cura ao ar, embalados em filme plástico, à temperatura ambiente (23 ± 2 °C) por 28 dias.

Figura 3 – Corpos de prova moldados e identificados.

2.3. Propriedades nos Estados Fresco e Endurecido

Devido à limitação da quantidade de material disponível para esta avaliação exploratória, não foi possível realizar ensaios convencionais de consistência do concreto, como o abatimento do tronco de cone (slump test). Como alternativa, adotou-se o ensaio de índice de consistência conforme a ABNT NBR 13276 [16], usualmente aplicado a argamassas, com o objetivo de permitir uma avaliação comparativa da trabalhabilidade entre as misturas elaboradas. Ressalta-se que os resultados obtidos devem ser interpretados de forma qualitativa, sendo utilizados exclusivamente para comparação relativa entre as composições.

Após o período de cura, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de resistência à compressão axial em prensa hidráulica com capacidade de 100 kN, seguindo os procedimentos da NBR 5739 [17]. Foram registrados os valores individuais de cada corpo de

prova, sendo calculadas média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação, conforme procedimento usual para análise de ensaios mecânicos.

2.4. Análise comparativa com a literatura

Para fins de comparação, foram selecionados estudos da literatura que investigaram sistemas ativados alcalinamente com diferentes precursores, com ênfase em composições contendo escória e metacaulim. A seleção considerou trabalhos que apresentassem resultados de resistência à compressão associados a parâmetros de dosagem, como proporção de precursores e relação água/aglomerante.

Adicionalmente, os resultados de resistência à compressão obtidos neste estudo foram analisados de forma comparativa com dados reportados na literatura, por meio de representações gráficas. Foram elaborados gráficos relacionando a resistência à compressão com (i) a razão entre os precursores e (ii) a relação água/aglomerante, permitindo situar o comportamento das composições investigadas em relação a sistemas semelhantes descritos em estudos anteriores. Essa abordagem possibilita uma análise comparativa preliminar do desempenho mecânico, contribuindo para a interpretação dos resultados à luz das variáveis de composição mais relevantes.

3. Resultados e Discussões

Nesta seção são apresentados os resultados de índice de consistência e resistência à compressão das composições avaliadas, com análise comparativa entre as misturas e em relação a dados da literatura, considerando o caráter exploratório do estudo.

3.1. Índice de consistência

Os resultados do índice de consistência indicam aumento significativo da trabalhabilidade com a substituição parcial do metacaulim por resíduo de vidro moído. A mistura de referência (MK-100) apresentou média de 166,15 mm, enquanto a composição com 50% de RVM atingiu 252,00 mm. Esse comportamento sugere que a incorporação do vidro moído contribuiu para maior fluidez da mistura, possivelmente em função da menor demanda de água e da morfologia das partículas mais arredondadas em comparação ao metacaulim, que apresenta partículas mais angulares e elevada área superficial. Resultados semelhantes foram reportados por Pascual et al. [10] e Liu et al. [12], que associaram o aumento da fluidez em sistemas com RVM à redução da área superficial específica e à menor absorção de água. Conforme pode ser observado na figura 3 a seguir.

Figura 4 – Ensaio de índice de consistência das misturas (a) MK-100 e (b) MK-RVM-50.

3.2. Resistência à compressão

A Tabela 5 apresenta os resultados individuais e as estatísticas descritivas dos ensaios de resistência à compressão para as duas composições avaliadas.

Tabela 5 – Resultados de resistência à compressão aos 28 dias, em MPa.

Corpo de prova	MK-100	MK-RVM-50
CP 1	1,4	4,4
CP 2	1,1	13,1
CP 3	0,9	8,3
CP 4	0,4	11,2
CP 5	0,5	5,8
CP 6	0,3	9,6
CP 7	0,2	10,5
CP 8	0,6	7,9
CP 9	0,8	9,1
CP 10	1,0	12,4
CP 11	0,5	6,7
CP 12	0,7	10,8
Média	0,70	9,15
Desvio padrão	0,34	2,54
Coefficiente de Variação	48,6%	27,7%

Os resultados de resistência à compressão mostram que a mistura com 50% de resíduo de vidro moído (MK-RVM-50) alcançou média de 9,15 MPa, significativamente superior aos 0,70 MPa obtidos para a mistura de referência (MK-100). A variabilidade dos resultados, expressa pelo coeficiente de variação (CV), foi de 27,7% para a composição com vidro e 48,6% para a mistura sem vidro. Embora elevados, esses valores são compatíveis com a natureza heterogênea e a baixa resistência do material. A redução do CV na presença de RVM indica maior homogeneidade do sistema, sugerindo que sua incorporação contribuiu para uma resposta mecânica mais consistente entre as amostras., enquanto o alto CV da referência reflete a baixa consistência da reação de

ativação na ausência de RVM. Esses dados sugerem que a adição de resíduo de vidro moído contribui não apenas para aumento da resistência, mas também para uma distribuição mais consistente dos valores obtidos entre os corpos de prova, embora ainda se observe dispersão significativa devido ao caráter exploratório do estudo.

A análise dos resultados apresentados na Figura 4, evidencia diferenças marcantes entre as composições avaliadas. Na mistura de referência (MK-100), os valores individuais estão amplamente dispersos em torno da média, incluindo corpos de prova com resistência próxima de zero, possivelmente decorrente de falhas na moldagem ou da ausência de reação de endurecimento em alguns corpos de prova.

Figura 5 – Resistência à compressão média (MPa) das composições MK-100 e MK-RVM-50 com barras de erro representando o desvio padrão.

Na composição com 50% de resíduo de vidro moído (MK-RVM-50), apesar de ainda apresentar variabilidade significativa (desvio padrão de 2,58 MPa), a maioria dos valores se concentra entre 6,4 e 11,6 MPa, indicando comportamento mais consistente. A variação observada sugere que fatores como homogeneização da mistura, qualidade do pó de vidro e condições de cura influenciam diretamente o desempenho mecânico. Embora a média represente adequadamente o resultado geral, a dispersão reforça a necessidade de maior controle experimental em estudos futuros.

3.3. Análise da relação água/aglomerante

A correlação entre a resistência à compressão e a proporção de precursor nas misturas avaliadas é apresentada na Figura 5. Observa-se que a composição MK-RVM-50, considerando a combinação de metacaulim e resíduo de vidro moído, apresentou resistência superior à MK-100, aumentado de 0,7 MPa para 9,15 MPa em média respectivamente, indicando que a maior disponibilidade de sítios reativos favorece o desenvolvimento da matriz geopolimérica. Este comportamento está em consonância com os dados reportados por Júnior et al. [18], que

observaram resistência de 105 MPa em concreto ativado alcalinamente com escória de alto-forno e proporção de precursor de 87,8%.

Figura 6 – Relação entre resistência à compressão e razão precursor.

A Figura 6 ilustra a relação entre a resistência à compressão e a relação água/aglomerante adotada nas misturas. Ambas as composições estudadas mantiveram a razão constante (0,50), permitindo isolar o efeito da substituição parcial do metacaulim pelo RVM. O resultado de resistência à compressão de 9,15 MPa da mistura MK-RVM-50, mantendo-se a relação água/aglomerante, evidencia a contribuição positiva do resíduo de vidro moído para o ganho de resistência, mesmo em condições comparáveis de água relativa à massa de aglomerante.

Figura 7 – Relação água/aglomerante (a/b) vs. resistência à compressão (Lei de Abrams).

O metacaulim empregado apresenta teores elevados de sílica (57%) e alumina (34%), enquanto a escória de alto-forno reportada por Júnior et al. [18] contém altos teores de cálcio e magnésio (49,26% de CaO+MgO). A presença de cálcio na escória favorece a formação de gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), responsável pela resistência mecânica em sistemas cimentícios, enquanto o vidro moído, por não conter cálcio significativo. Essa condição faz com que os compósitos formulados com precursores cálcicos apresentassem resistências limitadas a cerca de 10 MPa, uma vez que a restrição na formação de C-S-H comprometeu o desempenho mecânico dos sistemas à base de precursores cálcicos.

Além da composição química, outros fatores influenciam a resistência comparativa. A proporção de precursores utilizada neste estudo foi menor do que a empregada por Júnior et al. [18], reduzindo a densidade de compostos reativos disponíveis, e a relação ativador/precursor (0,66) foi superior à reportada (0,121), podendo levar à formação de produtos de reação menos estáveis e ao aumento da porosidade [19].

Apesar dos baixos patamares de resistência atingidos, a substituição de 50% do metacaulim pelo RVM resultou em ganho expressivo de resistência em comparação à mistura sem vidro, evidenciando a reatividade pozolânica significativa do resíduo de vidro moído. A literatura indica que a sílica amorfa do vidro reage com hidróxidos alcalinos formando géis de silicato de sódio, que, em combinação com o alumínio disponível no metacaulim, formam estruturas geopoliméricas tridimensionais (N-A-S-H) [20,21]. Estudos anteriores também destacam que o metacaulim atua como fonte de alumínio essencial para a consolidação da matriz geopolimérica [11], reforçando a importância da interação entre os dois precursores para o desempenho mecânico observado.

4. Conclusão

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da substituição parcial do metacaulim por resíduo de vidro moído na resistência à compressão de concretos ativados alcalinamente. Os resultados indicam que a incorporação de 50% de RVM (MK-RVM-50) proporcionou aumento expressivo da resistência à compressão, alcançando média de 9,15 MPa, em comparação com 0,7 MPa da composição de referência (MK-100). Esse ganho evidencia a contribuição do vidro moído para a formação da matriz geopolimérica, embora a variabilidade dos resultados (coeficiente de variação de 28,7%) indique a necessidade de maior controle experimental, especialmente na padronização do processamento do vidro e das condições de cura.

A análise comparativa com dados da literatura, incluindo concretos ativados alcalinamente com escória de alto-forno [16,17], evidencia que a composição química dos precursores, em particular o teor de cálcio, é determinante para o desenvolvimento de resistências elevadas. Apesar de as resistências obtidas com RVM, em torno de 8 MPa, serem inferiores às observadas em sistemas cálcicos, a combinação de metacaulim e vidro apresenta potencial técnico e ambiental, permitindo a valorização de resíduos e a redução do impacto ambiental associado à produção de cimento Portland.

Futuros trabalhos devem investigar a otimização das proporções entre metacaulim e vidro, o efeito da finura do vidro sobre a reatividade, bem como outras propriedades relevantes para o desempenho estrutural, incluindo durabilidade e resistência à tração, visando ampliar a compreensão do comportamento desses sistemas de ligante em diferentes condições de aplicação.

Agradecimentos

Os autores agradecem com gratidão o apoio financeiro da IFSP para a bolsa de pesquisa, que foi essencial para a conclusão deste trabalho.

Referências

- [1] GARCIA-LODEIRO, I.; PALOMO, A.; FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, A. An overview of the chemistry of alkali-activated cement-based binders. In: PACHECO-TORGAL, F. et al. (eds.). Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes. Oxford: Woodhead Publishing, 2015. p. 19-47.
- [2] BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcance das metas brasileiras no acordo de Paris. Brasília, DF, 2017.
- [3] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2025.
- [4] PROVIS, J. L. Alkali-activated materials. Cement and Concrete Research, v. 114, p. 1-9, 2017.
- [5] PACHECO-TORGAL, F. et al. Performance of alkali-activated mortars for the repair and strengthening of OPC concrete. In: PACHECO-TORGAL, F. et al. (eds.). Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes. Oxford: Woodhead Publishing, 2015. p. 627-641.
- [6] DUXSON, P. et al. The role of inorganic polymer technology in the development of 'green concrete'. Cement and Concrete Research, v. 37, n. 12, p. 1590-1597, 2007.
- [7] MORAES, J. C. B. et al. New use of sugar cane straw ash in alkali-activated materials: A silica source for the preparation of the alkaline activator. Construction and Building Materials, v. 171, p. 611-621, 2018.
- [8] MARATHE, S. et al. Performance of slag-fly ash based alkali activated concrete for paver applications utilizing powdered waste glass as a binding ingredient. International Journal of Pavement Research and Technology, v. 14, p. 196-203, 2021.
- [9] BIANCO, I.; TOMOS, B. A. D.; VINAI, R. Analysis of the environmental impacts of alkali-activated concrete produced with waste glass-derived silicate activator: A LCA study. Journal of Cleaner Production, v. 316, p. 128383, 2021.
- [10] PASCUAL, A. B.; TOGNONVI, T. M.; TAGNIT-HAMOU, A. Optimization study of waste glass powder-based alkali activated materials incorporating metakaolin: Activation and curing conditions. Journal of Cleaner Production, v. 308, p. 127435, 2021.

- [11] PASCUAL, A. B.; TOGNONVI, T. M.; TAGNIT-HAMOU, A. Waste glass powder-based alkali-activated mortar. *International Journal of Research in Engineering and Technology*, v. 3, n. 13, p. 32-36, 2014.
- [12] LIU, Y. et al. An overview on the reuse of waste glasses in alkali-activated materials. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 144, p. 297-309, 2019.
- [13] MUDULI, R.; MUKHARJEE, B. B. Effect of incorporation of metakaolin and recycled coarse aggregate on properties of concrete. *Journal of Cleaner Production*, v. 209, p. 398-414, 2019.
- [14] SOARES, S. M. Durabilidade de compósitos cimentícios de ultra alto desempenho com incorporação de pó de vidro frente à ação de cloretos. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021.
- [15] VILLARRAZO, V. Desenvolvimento de argamassas ativadas alcalinamente utilizando resíduos de vidro. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Caraguatatuba, 2022.
- [16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.
- [17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [18] JÚNIOR, N. T. A. et al. Investigação experimental do projeto de mistura para concreto de escória ativada por álcalis de alta resistência. *Construction and Building Materials*, v. 291, p. 1-18, 2021.
- [19] PROVIS, J. L.; VAN DEVENTER, J. S. J. *Alkali-Activated Materials: State-of-the-Art Report*. Springer, 2014.
- [20] TORRES-CARRASCO, M.; PUERTAS, F. Waste glass in the geopolymer preparation: Mechanical and microstructural characterisation. *Journal of Cleaner Production*, v. 90, p. 397-408, 2015.
- [21] MOBASHERI, F. et al. Waste glass as a precursor in alkali-activated materials: Mechanical, durability, and microstructural properties. *Structural Concrete*, v. 23, n. 6, p. 3651-3671, 2022.